

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 109 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta’sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonada import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	

“MUQADDAM” MCHJ KALAVA IP ISHLAB CHIQRISH KORXONASIDA MARKETING STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Musayeva Shoirazimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori,

Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Mr-122 talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonada faoliyatida marketing strategiyasining tutgan o‘rni, ishlab chiqarish korxonasi marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari tahlil qilinadi. Kalava ip ishlab chiqarish bozorining hozirgi holati, korxonaning mavjud marketing strategiyasi va ularni rivojlantirishga qaratilgan takliflar o‘rganiladi. Maqolada marketing sohasidagi zamonaviy yondashuvlar va strategiyalar asosida korxonada raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: korxonada, tovar, bozor, mijoz, talab, narx, marketing strategiyasi, raqobatbardoshlik, innovatsion marketing, bozor tahlili.

Abstract: This article analyzes the role of marketing strategy in the activity of the enterprise and ways to improve the marketing strategy of the production enterprise. The current state of the kalava yarn production market, the company's existing marketing strategy, and proposals aimed at their development are studied. The article provides recommendations on increasing the competitiveness of the enterprise based on modern approaches and strategies in the field of marketing.

Key words: enterprise, product, market, customer, demand, price, marketing strategy, competitiveness, innovative marketing, market analysis.

Аннотация: В данной статье анализируется роль маркетинговой стратегии в деятельности предприятия, пути совершенствования маркетинговой стратегии производственного предприятия. Изучено современное состояние рынка производства пряжи, существующая маркетинговая стратегия предприятия и предложения, направленные на их развитие. В статье даны рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия на основе современных подходов и стратегий в области маркетинга.

Ключевые слова: предприятие, товар, рынок, потребитель, спрос, цена, маркетинговая стратегия, конкурентоспособность, инновационный маркетинг, анализ рынка.

KIRISH

Bugungi raqobatbardosh iqtisodiyot sharoitida korxonalar uchun muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili samarali marketing strategiyasini shakllantirish va uni doimiy ravishda takomillashtirishdan iborat. Kalava ip ishlab chiqarish sanoati O‘zbekistonda iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, xalqaro bozor talablariga mos mahsulot ishlab chiqarishni ta‘minlash zaruratini keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqolada “Muqaddam” MCHJ faoliyati tahlil qilinib, uning marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017–2021-yillarda davlatimizni rivojlantirish bo‘yicha beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” va “2023–2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar” to‘g‘risida¹ qabul qilingan qarorlari diqqatga sazovordir. Bundan tashqari, 2022-yil 1-avgustdagi qarorga muvofiq “Davlat korxonalarini va nodavlat korxonalarida teng sharoitlar yaratish va marketing strategiyasini takomillashtirish” bo‘yicha qator ishlar olib borilmoqda. Aslida, marketing strategiyasining bosh funksiyalaridan biri marketing strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iboratdir.

Endilikda korxonalar faoliyatiga innovatsiyalarni kiritish, ular orqali bozorlarni xalq iste‘mol tovarlari bilan to‘ldirish, aholi ehtiyojlarini to‘laroq qondirishda marketing tadqiqotlarining roli kattadir. Hozirgi raqobatda yutib

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.03.2021 yildagi 166-son. <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>

chiqishning asosiy sharti ushbu subyektlar faoliyatida marketing tadqiqotlarini olib borishdan iborat, chunki bozorda iste'molchilar turli-tuman, ularning talab va istaklari ham turlichadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Marketing strategiyasi bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlili marketingning zamonaviy tamoyillari, brendni targ'ib qilish usullari va iste'molchilar talablariga moslashuvchan yondashuvni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Marketing strategiyalari haqida mutaxassis R.G. Ibragimov o'zining darsligida quyidagi fikrni bildiradi:

“Marketing strategiyasi deganda ma'lum muddatga belgilangan korxonaning bozordagi xatti-harakatlari tamoyilining modelidan foydalanish tushuniladi. Uning yordamida korxonaga o'z muvaffaqiyatini ta'minlashga intiladi.”

Marketing strategiyasini rivojlantirish va ularni amalda qo'llash bo'yicha ko'plab iqtisodchi olimlar shug'ullanib kelgan. Ular qatoriga F. Kotler, David Aaker, Klayton Christensen, Seth Godin, Kevin Keller, Byron Sharp, Jay Bayer kabi taniqli olimlarni kiritishimiz mumkin.

Mamlakatimizda qator yillar davomida marketing sohasida olib borilgan izlanishlar milliy xususiyatlardan kelib chiqib, marketing nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan olimlarni ham e'tirof etish lozim. Bularga R. Ibragimov, Yo. Abdullaev, A. Saliev, M. Sharifxo'jaev, D. Rahimova, Sh. Ergashxodjaeva, Sh. Musayeva va boshqalarni kiritish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, marketing tahlili, taqqoslash va raqamli ko'rsatkichlarni baholash usullari qo'llanilgan. Ijtimoiy media platformalaridagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun ommaviy kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

“Muqaddam” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasi, yuqori sifatli va zamonaviy texnologiyalar asosida kalava ip ishlab chiqarish sohasida o'z o'rniga ega bo'lgan muhim tashkilotdir. Ushbu korxonaga mijozlarning ehtiyojlarini qondirish va bozorda raqobatbardosh mahsulotlar taqdim etish maqsadida sifatli xomashyo va ilg'or uskunalardan foydalanadi.

“Muqaddam” korxonasi 2014-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda butun O'zbekiston bo'ylab mijozlarning ehtiyojlarini qondirmoqda. Kalava ip – yigirilgan ipning to'qimachilik tolalarining barcha turlaridan tayyorlangan asosiy turi bo'lib, xom ipni yumshoq birlashtirish orqali olinadi. Bunda bir xil tolalardan yoki har xil tolalarni aralashtirish, shuningdek, tolalarga chiqindilarni qo'shib ishlab chiqarish usullari qo'llaniladi.

Tolalarning xiliga, vazifasiga, olish va pardozlash usullariga, shuningdek, xossalari va tuzilish xususiyatlariga qarab iplar turli xillarga bo'linadi. Masalan, to'quvchilik, trikotaj, ip olish, arqon eshish va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan iplar farqlanadi. Kalava ipni yigirishga tayyorlash usuliga ko'ra, karda, taroqli va apparat tizimida tayyorlanadigan xillarga ajratiladi.

Kalava ipni yigirish mashinalari turiga, pardozlash va bo'yash usuliga qarab ham turlarga ajratish mumkin. Kalava ipning xom, oqartirilgan, maxsus kimyoviy eritma bilan ishlov berilgan (merserizatsiyalangan), bo'yalgan va boshqa turlari mavjud. Tuzilishiga ko'ra, oddiy (bir ipli), olachipor (melanj), hajmiy (teksturlangan), pishirilgan (bir necha ipni qo'shib buralgan) kabi xillarga bo'linadi. Kalava ipni paxta, jun, ipak, zig'ir va kimyoviy tolalardan tayyorlash mumkin. Ushbu korxonaga asosan paxta, jun, ipak va kimyoviy tolalardan ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.

1-jadval. Turli xil tolalardan tayyorlangan kalava iplarning xususiyatlari.

Turi	Xom-ashyo manbasi	Xususiyatlari	Qo'llanilishi
Paxta ipi	Paxta tolasi	Yumshoq, tabiiy, havo o'tkazuvchi, gigenik	Kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari, to'qimachilik
Jun ipi	Qo'y, echki junidan	Issiqlikni ushlaydi, yumshoq, elastik	Qishki kiyimlar, gilamlar, ko'rpalar
Ipak ipi	Ipak qurtlari	Yaltiroq, mustahkam, yengil, tabiiy, qimmatbaho	Ko'ylaklar, galstuklar, pardalar, bezaklar
Kimyoviy ip	Sintetik materiallar	Mustahkam, elastik, arzon, turli xossalari beradi	Sport kiyimlari, qoplar, Sanoat mahsulotlari

Quyida “Muqaddam” MCHJ ishlab chiqarish korxonasi marketing byudjetini shakllantirishda quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi: Sotishdan tushgan yalpi daromad: 640 mln (100%). Ishlab chiqarish xarajatlari: 205 mln (32%). Marketing xarajatlari, jami: 180 mln (28%), shu jumladan: reklama: 40 mln, sotishni tashkil qilish: 45 mln, mahsulotni siljitish xarajatlari: 24 mln, taqsimlash, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish: 60 mln, o'rash: 25 mln, texnik xizmat ko'rsatish qiymati: 10 mln, marketing xizmati bo'limi xodimlari va rahbarlarining ish haqi: 16 mln, axborot qiymati: 35 mln. Foyda: 255 mln (40%). Ushbu ma'lumotlar marketing harajatlarning taqsimoti va umumiy xarajatlarni ko'rsatib, marketing faoliyatlarining samaradorligini oshirish uchun zaruriy xarajatlarni aniq belgilaydi. Ushbu ko'rsatkichlar korxonaning marketing strategiyasini mustahkamlash va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Marketing harajatlarning hajmi va strukturasi korxonaning bozordagi holatiga bog'liq.

Yangi tovarlarni chiqarish, kengayish yoki yangi bozorlarni o'zlashtirish, raqobatning kuchayishi va korxonaning nufuzini oshirish zaruriyati marketing harajatlarning oshishiga olib keladi. Marketing byudjeti rejalashtiriladigan daromadlar va xarajatlar asosida resurslarni taqsimlash hamda nazoratni amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, u turli tovar va iste'molchi guruhlariga (maqsadli bozorlar) nisbatan ishlab chiqiladi. Odatda, marketing byudjetini tuzishda ikki yondashuv qo'llaniladi: maqsadli foyda asosida rejalashtirish va foydani optimallashtirish asosida rejalashtirish. Strategiyalar korxonaning ilmiy-texnika salohiyatini va resurslarini hisobga olgan holda, belgilangan maqsadlarga erishish uchun ishlab chiqiladi.

Korxonaning iqtisodiy siyosati quyidagilarni o'z ichiga oladi: strategik maqsad va vazifalarni shakllantirish, korxonaning kuchli va kuchsiz tomonlarini tahlil qilish, xo'jalik faoliyati yo'nalishining istiqbolli ahamiyatini baholash, strategiyalarni tanlash, har yilgi byudjetni aniqlash. Strategiyalarni ishlab chiqish oliy darajadagi boshqaruvni yo'lga qo'yish va quyidagi vazifalarni yechishga qaratilgan: korxonaning strategik maqsadlarini belgilash, imkoniyat va resurslarini baholash, marketing faoliyatining rivojlanishini tahlil qilish, alternativ baholarni ko'rib chiqish, istiqbolli rejalarni tayyorlash va byudjet bo'yicha strategiyalarni aniqlash.

O'zbekiston kalava ip ishlab chiqarish sohasida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2021-yilning yanvar-oktabr oylarida mamlakat bo'ylab 522 ming tonna kalava ip ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26,2% ga oshgan. Hududlar kesimida ham ijobiy o'zgarishlar mavjud: Qashqadaryo viloyatida 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida 51,6 ming tonna kalava ip ishlab chiqarilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 27,9% ga o'sish qayd etilgan. Toshkent viloyatida 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida 30,4 ming tonna kalava ip ishlab chiqarilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 22,1% ga kamaygan.²

3-jadval. Korxonaning strategiyalarining darajalari.

Strategiya darajasi	Tavsifi	Ushbu korxonaning bo'yicha amalga oshirilishi
Missiya	Umumiy maqsadlar to'g'risidagi bayonot	O'zbekistonning kalava ip ishlab chiqarish sanoatida sifatli va ekologik mahsulotlarni taqdim etish orqali ichki va tashqi bozorda yetakchi o'rinni egallash, barqaror rivojlanishni ta'minlash.
Korporativ strategiya	Missiyani amalga oshirish bo'yicha qarorlar	Missiyani amalga oshirish bo'yicha qarorlar: Mahalliy va xalqaro bozor uchun yuqori sifatli kalava ip ishlab chiqarishni rivojlantirish. Barqarorlik va ekologik standartlarga rioya qilgan holda ishlab chiqarishni tashkil etish. Eksport hajmini oshirish va yangi bozorlarni egallash. Innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy qilish orqali raqobatbardoshlikni ta'minlash.
Biznes strategiya	Biznes sohalari bo'yicha qabul qilingan qarorlar	Biznes sohalari bo'yicha qarorlar: Turli bozor segmentlariga mos keladigan mahsulot turlarini ishlab chiqarish (masalan, paxta, ipak, kimyoviy va aralash tolalardan kalava iplar). Mahsulotni diversifikatsiya qilish va qo'shimcha qiymatli mahsulotlar yaratish (rangli iplar, maxsus qoplamalar bilan ishlangan iplar). Mahalliy korxonalar va xalqaro mijozlar bilan barqaror hamkorlikni yo'lga qo'yish. Brendni rivojlantirish va marketing faoliyatini kengaytirish orqali bozorda pozitsiyani mustahkamlash.
Funksional strategiya	yuqori pog'onada turuvchi strategiyalarning ijrosini ta'minlovchi funktsiya va vazifalar bo'yicha qabul qilingan qarorlar.	Ijro uchun funktsiyalar va vazifalar bo'yicha qarorlar: Marketing: Mahsulot reklamasini rivojlantirish (ijtimoiy tarmoqlar, ko'rgazmalar, yarmarkalar). Mijozlar ehtiyojlarini o'rganish va ularni qondirishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish. Ishlab chiqarish: Yangi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish. Sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish. Moliyaviy boshqaruv: Xarajatlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish. Investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash. Kadrlar siyosati: Malakali mutaxassislarini jalb qilish va ularga moshlashuvchan o'quv dasturlarini taqdim etish. Xodimlar uchun motivatsiya tizimini yaratish.

² Rasmiy statistika taqvimi <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/rasmiy-statistika-kalendari>

Kalava ip ishlab chiqarish korxonasining strategiyalarini darajalar bo'yicha rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi. Missiya: Korxonada o'z missiyasini belgilash orqali umumiy maqsadlarni aniq ifodalagan. Sifatli va ekologik mahsulotlar ishlab chiqarish, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh o'rinni egallash asosiy maqsad sifatida ko'rsatilgan. Bu uzoq muddatli barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan. Korporativ strategiya: Missiyani amalga oshirish uchun mahalliy va xalqaro bozorlarni kengaytirish, eksport hajmini oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish kabi qarorlar qabul qilinmoqda. Ushbu strategiya korxonaning umumiy boshqaruvini mustahkamlash va global miqyosda o'z o'rnini topishga xizmat qiladi. Biznes strategiya: Korxonada turli segmentlarga mos mahsulot turlarini ishlab chiqarishga e'tibor qaratilmoqda. Mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va qo'shimcha qiymat yaratish orqali mijozlar ehtiyojlarini qondirishga harakat qilmoqda. Brendni rivojlantirish va marketingni kengaytirish orqali bozordagi pozitsiyasini yanada mustahkamlash rejalashtirilgan. Funktsional strategiya: Marketing, ishlab chiqarish, moliyaviy boshqaruv va kadrlar siyosati bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Bu esa yuqori darajali strategiyalarning ijrosini ta'minlab, samarali faoliyat olib borish uchun muhim ahamiyatga ega. Xarajatlarni optimallashtirish, sifatni yaxshilash va xodimlar motivatsiyasini oshirishga qaratilgan qarorlar korxonaning ichki jarayonlarini kuchaytirishga yordam beradi. Ushbu strategiyalar kalava ip ishlab chiqarish korxonasining qisqa va uzoq muddatli maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, sifatni oshirish, mijozlarni jalb qilish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri va izchil amalga oshirilgan holda, ushbu strategiyalar korxonaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlab, bozor liderligiga erishishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Muqaddam” MCHJ korxonasida samarali marketing strategiyasini tashkil etish korxonaning biznes muvaffaqiyatiga sezilarli hissa qo'shadi. Bunda, strategiya chuqur o'ylangan bo'lishi va asosiy bosqichlardan iborat ravishda shakllantirilishi kerak. Samarali marketing strategiyasi korxonaga bozor sharoitlarini oldindan tahlil qilish, aniq biznes-maqsadlarni belgilash va ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan qadamlarni aniqlash imkonini beradi.

Rivojlanayotgan bozor sharoitida korxonada mahsulot diversifikatsiyasi, raqobatbardosh va moslashuvchan narx siyosatini joriy qilish, raqamli platformalarda mahsulotni targ'ib qilish, SEO (qidiruv tizimlarini optimallashtirish), SMM (ijtimoiy media marketingi) va kontekstli reklama strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir. Shuningdek, savdo bo'yicha shaxsiy menejerlarni tayyorlash, yirik mijozlar va distribyutorlar bilan uzoq muddatli aloqalarni yo'lga qo'yish, distribyutorlar tarmog'ini kengaytirish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish orqali mahsulot sifatini oshirish, yangi xomashyo va uskunalardan foydalanish ham zarurdir.

Barqarorlik va ekologik ishlab chiqarishga e'tibor qaratish esa, zamonaviy korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu strategiyalar korxonaning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshirish, uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash va bozorda mustahkam o'rin egallashiga yordam beradi.

Marketingda strategik rejalashtirish korxonaning aniq maqsadlari asosida asosiy va yordamchi vazifalarni belgilash, xo'jalik portfelini rivojlantirish rejasi va o'sish strategiyasini ishlab chiqish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Bu rejalar amaliyotda qo'llanilib, korxonaning doimiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2021 — 2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori, 29.03.2021-yildagi 166-son. <https://lex.uz/uz/docs/-5348948>
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini himoya qilish mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligining garovidir. — T.: O'zbekiston, 2017. — 48 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Biz buyuk kelajakni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. — T.: O'zbekiston, 2017. — 488 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar. — Xalq nutqi, 2020-yil 26-yanvar.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-3107036>
6. Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. (2023). Annual Report on Metro Rail Development. New Delhi: Government of India.
7. OECD. (2022). The Economic Benefits of Public Transport Investments. Paris: OECD Publishing.
8. Smith, A., & Krogstad, E. (2021). Urban Mobility and Sustainable Growth in Developing Countries. *Journal of Urban Studies*, 58(3), 456–478.
9. UN-Habitat. (2020). Enhancing Urban Mobility: Sustainable Transport Solutions for Cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.
10. World Bank. (2021). Transforming Cities with Mass Transit: Lessons from Global Metro Systems. Washington, DC: The World Bank Group.
11. Musayeva Sh.A. Marketing tadqiqotlari. Darslik. “STAR-SEL” MChJ nashriyot va ijodiy bo'limi. Samarqand, 2023.

12. Musayeva Sh.A. Integrallashtirilgan marketing kommunikatsiyasi. O'quv qo'llanma. "Mahorat" nashriyoti, Samarqand, 2022.
13. Musayeva Sh.A., Usmonova D.I. Innovatsion marketing. "TURON EDITION" o'quv qo'llanma, 2021.
14. Косарева Ю.В. Маркетинговая стратегия — основа успешного бизнеса.
15. Н.В. Воронин. Специфика выбора стратегии. Вестник науки и образования, 2019, No 12-2 (66), с. 17-20.
16. Ярунина Т.А. Теоретические аспекты разработки маркетинговых стратегий.
17. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. www.stat.uz.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

